

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7395890>
УДК 615.015.4

ВЛИЯНИЕ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

Г.Д. Торежанова, А.Т. Амантай,
студенты 3 курса, напр. «Общая медицина»,
НАО Медицинский университет Караганды
М.К. Кудеринова,
преп. тьютор, кафедры клинической фармакологии и доказательной
медицины
Т.Л. Николаева,
ст.преп. кафедры клинической фармакологии и доказательной
медицины
Т.В. Ким,
ассоц. проф. кафедры клинической фармакологии и доказательной
медицины,
НАО «Медицинскиц университет Караганды»,
г. Караганда

Аннотация: В настоящее время основной целью развития клинического направления в фармации является повышение эффективности и безопасности лекарственной терапии. В научной статье рассмотрены основные пути оптимизации медикаментозной терапии, правила хранения лекарственных форм и рационального использования лекарственных средств. В научной статье рассматривается влияние фармацевтических факторов на терапевтическую активность лекарственных форм. С помощью анкетно-аналитических, статистических и аналитических методов делается вывод о том, как люди используют лекарственные средства в повседневных бытовых условиях. В заключении знакомятся с правилами рационального использования лекарственных средств.

Ключевые слова: лекарственная форма, биофармацевтические факторы, таблетка, капсула, лекарственное средство (ЛС), побочные эффекты

INFLUENCE OF BIOPHARMACEUTICAL FACTORS ON THE THERAPEUTIC ACTIVITY OF MEDICINAL SUBSTANCES

G.D. Torezhanova, A.T. Amantai,
students, direction "General medicine",
Karaganda Medical University

M.K. Kuderinova,
teacher tutor, Department of Clinical Pharmacology and Evidence-Based
Medicine

T.L. Nikolaeva,
Senior Lecturer, Department of Clinical Pharmacology and Evidence-
Based Medicine

T.V. Kim,
assoc. Prof., Department of Clinical Pharmacology and Evidence-Based
Medicine,
Karaganda Medical University,
Karaganda

Annotation: At present, the main goal of the development of the clinical direction in pharmacy is to increase the efficiency and safety of drug therapy. The scientific article discusses the main ways to optimize drug therapy, the rules for storing dosage forms and the rational use of drugs. The scientific article discusses the influence of pharmaceutical factors on the therapeutic activity of dosage forms. With the help of questionnaire-analytical, statistical and analytical methods, a conclusion is made about how people use medicines in everyday living conditions. In conclusion, they get acquainted with the rules for the rational use of medicines.

Keywords: dosage form, biopharmaceutical factors, tablet, capsule, drug (drug), side effects

Актуальность. Большинство людей, как правило, не принимают лекарственные средства по инструкции, неправильно хранят лекарственные формы и, таким образом, химический состав

лекарства изменяется, уменьшается его воздействие на организм, возможно даже проявление побочного эффекта. Поэтому данная тема является актуальной в настоящее время, и в данной научной статье мы будем изучать влияние фармацевтических факторов на лечебную активность лекарственных форм.

Целью научной работы является изучение влияния биофармацевтических факторов на терапевтическую активность лекарственных форм.

Для достижения цели были решены следующие задачи:

- рассмотреть описание и сравнительную характеристику лекарственных форм (таблетки, капсулы, флаконы, ампулы и др.);
- определение фармацевтических факторов и их классификация;
- выявить на конкретных примерах влияние биофармацевтических факторов на лечебную активность лекарственных форм.

Многие фармацевтические факторы сильно влияют на терапевтическую активность лекарств. Среди них многочисленные исследования влияния лекарственной формы на терапевтическую эффективность лекарств установили, что оптимальная активность лекарственного вещества достигается только при назначении его в рациональной лекарственной форме.

Как правило, лекарственная форма представляет собой удобное условие использования лекарственного вещества или лекарственного материала, при котором достигается желаемый терапевтический эффект. И имеет несколько видов и особенностей в зависимости от формы. Приведем краткую характеристику наиболее часто используемых лекарственных форм:

Жидкие лекарственные формы – это вид деления лекарственных средств, получаемый путем смешивания или растворения действующих веществ в воде, спирте, маслах и других растворителях [1].

Порошки представляют собой твердые лекарственные формы для внутреннего или наружного применения, состоящие из одного или нескольких измельченных веществ и обладающие сыпучестью. Порошкообразные препараты легко и точно дозируются, их удобно смешивать в различные препараты, они имеют более длительный срок

хранения, чем жидкие формы, и их удобнее транспортировать. В то же время есть и основные недостатки: разлагается под действием желудочного сока; оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку; действует медленно по сравнению с жидкими формами;

Таблетки, представляют собой твердую лекарственную форму, получаемую прессованием порошков и гранул, содержащих одно или несколько лекарственных веществ с добавлением или без добавления вспомогательных веществ [2].

Капсулы представляют собой порошкообразные, гранулированные, пастообразные или жидкие лекарственные средства, заключенные в желатиновую, крахмальную или другую биополимерную оболочку. Микрокапсулирование применяют для разделения лекарств, взаимодействующих между собой, для снижения летучести лекарств, для скрытия запаха и вкуса, для защиты лекарств от воздействия окружающей среды, а также для уменьшения раздражающего действия и пролонгирования действия.

Биофармацевтическое изучение процессов всасывания и выведения лекарственных средств из организма показало, что эти процессы в большей степени зависят от вида используемой лекарственной формы. В ходе исследования группе больных в поликлинике вводили препараты в виде суппозиторий и порошков изадрина гидрохлорида и амидопирина в равных дозах, а затем определяли препарат в моче, взятой с помощью катетера. Определяется в моче через 5 мин после введения суппозиторий и в виде порошка через 15-20 мин. В течение всего исследования после их введения в виде суппозиторий определялось высокое количество ЛС в биожидкости организма. По результатам этих исследований в настоящее время установлено, что лекарственная форма оказывает существенное влияние на всасывание и выведение лекарственного средства [3].

Кроме того, одним из факторов, влияющих на терапевтическую активность лекарственных средств, является их физическое состояние. То есть влияет на стабильность препарата при хранении, терапевтическую эффективность, скорость всасывания, распределение и выведение из организма. Важнейшими факторами являются степень измельчения и полиморфизм препаратов. Измельчение лекарственных средств – одна из самых простых и

ответственных технологических операций в производстве лекарственных средств. Размер частиц определяет скорость и полноту всасывания лекарственного вещества при любом пути введения, а также его концентрацию в жидкостях и крови. Например, при назначении сульфадиазина установлено, что максимальная концентрация сульфонамида в крови у людей достигается на 2 ч раньше, если применяется мелкоизмельченный препарат. Однако порошкообразный препарат не следует применять без консультации с врачом, так как часто резкое уменьшение количества частиц препарата вызывает быструю инактивацию препарата или быстрое выведение препарата из организма, а также может усилить его негативное действие и усиливают негативное воздействие на организм [4].

В настоящее время ни одно лекарство не поступает в организм в чистом виде. Имеет соответствующую своему назначению лекарственную форму, часто состоящую из нескольких вспомогательных веществ. Добавки не только помогают придать лекарству необходимую лекарственную форму, комплекс физико-химических свойств, необходимых для правильного распределения по организму, но и могут усиливать действие основного действующего вещества препарата или сглаживать его побочные эффекты. Или, наоборот, может угнетать и разрушать основную функцию действующего вещества или усиливать его побочные эффекты. Вот почему нужно быть очень внимательным при выборе вспомогательных материалов. Необоснованное использование дополнительных веществ может привести к снижению, искажению или полной утрате терапевтического действия лекарственного вещества. Вспомогательные вещества бывают натуральные, синтетические и полусинтетические. [5] При приготовлении лекарственных форм они могут выполнять различные функции: растворителей, стабилизаторов, поверхностно-активных веществ, загустителей, эмульгаторов. К ним относятся крахмал, глюкоза, этанол, вазелин, масло какао, бентониты, диоксид углерода, парафин, пшеничная мука, камедь, полиэтиленоксиды и др. Например, в присутствии лактозы увеличивается скорость всасывания тестостерона, снижается скорость всасывания пентобарбитала и снижается активность изониазида. То есть, необоснованное

использование дополнительных веществ может привести к большой проблеме.

Поэтому при использовании лекарственных средств необходимо соблюдать несколько основных правил применения согласно инструкции. Многие препараты рекомендуется применять перед едой, применение после еды может снизить действие препарата. На самом деле некоторые потребители запивают препарат молочными продуктами, соками и даже минеральными напитками, что не вызывает никаких сомнений. Это считается большой ошибкой, поскольку может усилить побочные действия препарата вместо его устранения. Наиболее распространенные из них:

Цитрусовые соки и фрукты: канадские исследователи обнаружили, что цитрусовые вообще содержат фуранокумарины, вещества, усиливающие действие препарата. Прием их особенно с сердечными, противоаллергическими, противовирусными средствами, антигипертензивными препаратами, антидепрессантами и антибиотиками может привести к опасным тяжелым осложнениям [6].

Минеральная вода, содержащая ионы, способные вступать в реакцию с рядом лекарств. Поэтому его нельзя использовать вместе с лекарствами. А газированные напитки могут быть опасны при приеме таблеток с пленкой, не позволяющей им растворяться в желудке. Из-за содержания углекислого газа они способны растворять оболочку, образуя кислоты, что приводит к потере эффективности препарата и его терапевтической концентрации. Кроме того, кофеин и чай снижают действие препарата и даже устраняют его.

Молоко применяют как противоядие при отравлении тяжелыми металлами и некоторыми другими веществами. Но его способность связывать определенные химические вещества и превращать их в нерастворимые соединения имеет и отрицательную сторону: молоко замедляет действие желудочных ферментов и антибиотиков. Некоторые таблетки специально покрыты кислотостойкой оболочкой, чтобы предотвратить их преждевременное растворение в желудке. Такие препараты нельзя запивать молоком.

Белковые продукты: если пациент принимает ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО) при лечении депрессии, следует избегать сыра, а мясные продукты следует сократить из рациона. Это связано с тем, что сыры и некоторые виды мяса содержат тирамин –

аминокислоту, которая регулирует артериальное давление. Однако эти препараты нарушают метаболизм тирамина, что может привести к побочным эффектам, таким как учащение пульса, давление и боль в груди [7].

Кроме них, в постмедикаментозном питании есть несколько принципов: овощи следует принимать не позднее, чем через 3-4 часа после приема таблетки, в связи с богатством овощей витамином К. И чаще всего врачи не рекомендуют: употреблять творог, бобовые и сырные продукты после препаратов тетрациклиновой группы; употреблять продукты, содержащие орехи, с продуктами, содержащими железо; с антитромботическими средствами со шпинатом и капустой; антибиотики – с кислыми фруктами и пищей с уксусом; с ацетилсалициловой кислотой с цитрусовыми [8]

Материалы и методы исследования. Анкетно-аналитический метод, описательный метод, статистический прием, приемы анализа и синтеза

С целью изучения влияния фармацевтических факторов на лечебную активность лекарственных форм мы провели анонимный опрос среди лиц в возрасте от 10 до 65 лет. В опросе приняли участие 500 человек. Из них 65 % – женщины, 45 % – мужчины. 12 % – школьники в возрасте 10-15 лет, 38 % - подростки в возрасте 15-25 лет, 23 % – в возрасте 25-35 лет, 17 % – в возрасте 35-50 лет, 10 % – люди старше 50 лет.

По результатам исследования 76,5 % респондентов принимают твердые лекарственные средства (таблетки, капсулы, драже) из-за их удобства в применении, 14 % принимают жидкие лекарственные средства (сиропы, эмульсии, растворы) из-за того, что считают их более эффективными, а остальные 9,5 % принимают мягкие лекарства (мазь, свечи)

Результаты опроса показали, что 65 % респондентов запивают лекарственное средство с водой, 15% - с чаем, кофе, 10 % – с молочными продуктами, 5 % – с газированными напитками, 5 % – с едой. 29,4 % респондентов заявили, что ЛС хранят в темном, сухом месте, 29,4 % – в холодильнике, 25, 4 %-на полках, 15,8 % – оставляют, где угодно. 35,3 % респондентов покупают лекарственные средства по рецепту врача, 52,9 % респонденты лечатся самостоятельно, только при необходимости обращаются к врачу,

остальные 5,9 % получают лечение на дому, а 5,9 % – покупают более дешевую альтернативу лекарственному средству.

Результаты опроса показали, что 35,3 % респондентов читают инструкцию перед приемом лекарства, учитывают побочные эффекты, 58,8 % – иногда, только при необходимости, 5,9 % респондентов вообще не читают инструкцию лекарственного средства и не учитывают побочные эффекты.

Вывод: В заключение, как показывают результаты исследования, мы убедились, что большинство людей неправильно используют ЛС. Не использует ЛС по назначению врача, неправильно хранит лекарственные формы, не читает инструкцию ЛС даже при лечении в домашних условиях. Лекарство запивают с молочными продуктами, с чаем или газированными напитками. Конечно, из-за таких неправильных действий эффективность лекарства снижается и никакого эффекта оно не проявляет. Поэтому предлагаем простые правила правильного применения ЛС: покупайте и применяйте лекарство в обязательном порядке по назначению врача. Хранить его лучше в темном прохладном месте вдали от солнечных лучей. Если хранить на полках, то не более 15-20 °С. Некоторые лекарственные формы (мази, гели, суппозитории, глазные капли, таблетки, вакцины, инсулиновые ампулы, а также препараты на основе интерферона) можно хранить в холодильнике при температуре 2-8 °С, хранить можно в контейнере или завернуть в полиэтиленовый пакет для защиты от влаги. Должно быть в недоступном для детей месте. Пейте лекарство с водой, строго соблюдайте суточную дозу применения, указанную врачом. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению ЛС и посмотрите на побочные эффекты. Следует еще раз отметить, что к лекарственному средству нельзя относиться небрежно. Как сказал Парацельс: «Все есть яд, ничто не лишено ядовитости, и все есть лекарство. Одна только доза делает вещество ядом или лекарством».

Список литературы

[1] Аюпова Г.В. Учебное пособие по фарм. Технологии «Биофармация» / Г.В. Аюпова, Р.Я. Давлетшина, Г.Р. Исканова, В.А. Лидоход – УФА, 2011. 14-22 с.

[2] «Изменение таблеток: разработка перспективной гастроретентной лекарственной формы сверхдлительного действия» / Д.Х. Альтройтер, А.Р. Киртане, Т. Грант, С. Крюгер, Г. Траверсо, А.М. Беллингер // Международный фармацевтический журнал – 2018. 5 с.

[3] Лешихин М.И. Введение в лекарствоведение (или популярно о фармакологии): учебное пособие / М.И. Лешихин, А.Н. Романова, Е.А. Романова – Челябинск; изд-во ЧГПУ, 2014. 78 с.

[4] Гулаб Дж. Влияние вспомогательных веществ на всасывание, опосредованное переносчиком / Дж. Гулаб, Д. Дж. Линдлия, У.Р. Стивен // Международный фармацевтический журнал – 2010. 17-30 с.

[5] Конорев М.Р. Рождественский / М.Р. Конорев, И.И. Крапивко // Курс лекций по фармакологии в 2-х томах: Том I; Пособие – Витебск: ВГМУ, 2019. 180 с.

[6] Сысуев Б.Б. Современное состояние исследований разработок в области инновационных лекарственных форм и их модификаций / Б.Б. Сысуев, И.В. Плетнева // Вестник ВолгГМУ – Волгоград, 2014. 7 с.

[7] Шевченко А.М. Критерии выбора вспомогательных компонентов и способа гранулирования для шипучих лекарственных форм / А.М. Шевченко, Э.Ф. Степанова, Н.Н. Богдашев // Журнал «Фармация» – 2004. № 1. 32-34 с.

[8] Байзолданов Т. Биофармация / Т. Байзолданов, К.К. Кожанова // Учебное пособие. – Караганда: ТОО «Medet Group», 2020. 165-168 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ayupova G.V. Textbook on farm. Technologies "Biopharmacy" / G.V. Ayupova, R.Ya. Davletshin, G.R. Iskanov, V.A. Lidohead – UFA, 2011. 14-22 p.

[2] "Change in tablets: development of a promising gastroretent dosage form of ultra-long action" / D.Kh. Altroiter, A.R. Kirtane, T. Grant, S. Krueger, G. Traverso, A.M. Bellinger // International Pharmaceutical Journal – 2018. 5 p.

[3] Leshihin M.I. Introduction to pharmacology (or popularly about pharmacology): textbook / M.I. Leshihin, A.N. Romanova, E.A. Romanova – Chelyabinsk; ChGPU publishing house, 2014. 78 p.

[4] Gulab J. Effect of excipients on transporter-mediated absorption / J. Gulab, D. J. Lindlia, W.R. Steven // International Pharmaceutical Journal – 2010. 17-30 p.

[5] Konorev M.R. Rozhdestvensky / M.R. Konorev, I.I. Krapivko // Course of lectures on pharmacology in 2 volumes: Volume I; Manual – Vitebsk: VSMU, 2019. 180 p.

[6] Sysuev B.B. The current state of research developments in the field of innovative dosage forms and their modifications / B.B. Sysuev, I.V. Pletnev // Vestnik VolgGMU – Volgograd, 2014. 7 p.

[7] Shevchenko A.M. Criteria for the selection of auxiliary components and the method of granulation for effervescent dosage forms / A.M. Shevchenko, E.F. Stepanova, N.N. Bogdashev // Journal "Pharmacy" – 2004. No. 1. 32-34 p.

[8] Baizoldanov T. Biopharmacy / T. Baizoldanov, K.K. Kozhanova // Textbook. – Karaganda: Medet Group LLP, 2020. 165-168 p.

© Г.Д. Торезжанова, А.Т. Амантай, М.К. Кудеринова, Т.Л. Николаева,
Т.В. Ким, 2022

Поступила в редакцию 09.11.2022

Принята к публикации 20.11.2022

Для цитирования:

Торезжанова Г.Д., Амантай А.Т., Кудеринова М.К., Николаева Т.Л., Ким Т.В. Влияние биофармацевтических факторов на терапевтическую активность лекарственных веществ // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-3(23). С. 12-21. URL: <https://ip-journal.ru/>